

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirōdničī nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

ПОПУЛЯЦІЇ ІНТРОДУКОВАНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УРБАЛАНДШАФТУ, ТА ЇХ ВПЛИВ НА АВТОХТОННІ РОСЛИНИ

А. В. Клименко

Відділ ландшафтного будівництва, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ, Україна, klimat13@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-6629-2518

Клименко А. В. Популяції інтродукованих деревних рослин, які зустрічаються на території урбаладшафту, та їх вплив на автохтонні рослини. – Природничі науки. – 2021. – 18: 19–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735705>

Анотація Останнім часом спеціалісти в області ландшафтного будівництва приділяють багато уваги інтродукованим рослинам, Деякі з інтродукованих рослин на території України здатні утворювати популяції та впливати на стан та розвиток автохтонних рослин. Дослідженням цього питання та прогнозуванням поширення того чи іншого виду займаються різні спеціалісти садово-паркових, біолого-екологічних напрямків. Але, як показав час, не усі прогнози збуваються, бо змінюються кліматичні умови зростання, економічні зв'язки, за кожним інтродукованим видом рослин, що ще недавно вільно поширювався містом через відсутність стримуючих факторів, поступово починають просуватися характерні для них шкідники та хвороби. Рослини, на які в решті решт подіяли несприятливі фактори зовнішнього середовища, шкідники або хвороби, можуть не тільки скоротити свою популяцію, а іноді зникнути зовсім. В урбанізованому середовищі чисельність інтродукційних рослин може коливатися в залежності від контролю людини. Деякі з інтродукованих рослин можуть приймати участь в формуванні міських ландшафтів. В цій статті ми розглядаємо в основному корисні інтродуковані рослини, які мають декоративні, лікарські, господарські властивості та рослини, що очищають повітря. Нами було досліджено 66 таксонів рослин. Серед них види, різновиди, гібриди та сорти шпилькових, листяних дерев, чагарників та деревних ліан. Але є серед цього списку агресивні рослини. Щоб інтродуковані рослини принесли користь та не розповсюджувалися більше, ніж потрібно, місця їх посадки слід обирати з урахуванням розподілу відносно міських екотопів за класифікацією О. О. Лаптева, також треба контролювати їх розвиток та розповсюдження території міста. Всі досліджувані рослини зведені в таблицю розподілу деревних інтродукованих рослин згідно умовам сучасного урбаладшафту за класифікацією проф. О. О. Лаптева та згідно фізіономічних типів деревних рослин, об'єднаних за класифікацією проф. Л.І. Рубцова.

Ключові слова: інтродукційні популяції, розповсюдження, міський ландшафт, корисні рослини, екотопи.

Klimenko A. V. Woody introduced plant populations that can be found on urban landscape territories and their influence on autochthonous plants. – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 19–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735705>

Abstract Lately landscape construction specialists give a lot of attention to introduced plants. Certain introduced plants on Ukrainian territories are able to form populations and influence autochthonous plants condition and development. Different experts in park-garden and biological-and-ecological domains research that issue, they also try to predict the spread of different species. Still as time has shown, not all predictions come true, since climate conditions change as well as economical relations, every introduced plant species that used to enjoy spreading around a city with no limiting factors is sooner or later followed with its representative pests and illnesses. Plants that are finally hit by adverse environmental factors might not only limit their population, but also disappear entirely. In urban environment introduced plants quantity can also fluctuate due to human control. Some introduced plants can take part in urban landscape forming. In this article we mostly discuss useful introduced plants which have decorative, medical and practical properties as well as plants that clear the air. We have examined 66 plant taxons. Among them species, varieties, hybrids and cultivars of coniferous, deciduous trees, shrubs and woody lianas. Still there are aggressive plants on that list too. In order for introduced plants to be useful and not to spread more than needed, where to plant them should be determined considering their urban ecotope distribution according to O.O. Laptiev classification, additionally their development and spread through city territories should be taken under control. All examined plants were summarized in a table of woody introduced plants distribution according to modern urban landscape conditions according to O.O. Laptiev classification as well as according to physiognomical types of wooden plants united under professor L.I. Rubtsov classification.

Keywords: introduced populations, spreading, urban landscape, useful plants, ecotopes

Постановка проблеми. Провести розподіл деревних інтродукованих рослин (дерев, кущів та ліан), що були нами досліджені згідно умовам сучасного урбаландшафту за класифікацією проф. О. О. Лаптева та згідно фізіономічних типів деревних рослин, об'єднаних за класифікацією проф. Л. І. Рубцова.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Тематикою розповсюдження інтродукційних популяцій стали активно займатися з кінця 20 століття, однак основна увага до сих пір відводиться агресивній групі інтродукованих видів – інвазійним рослинам. Кращою публікацією на цю тему на нашу думку є «Черная книга флоры Средней России» [1]. Багато публікацій присвячено інтродукованим рослинам взагалі. На нашу думку особливу цінність мають публікації проф. Л. І. Рубцова та проф. О. О. Лаптева, які працювали в Києві та деякий час в Центральному Республіканському ботанічному саду ЦРБС, нині Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАНУ. Вони зробили багато теоретичних та практичних розробок для формування кращих ландшафтів Києва з використанням автохтонних та інтродукованих рослин.

Метою статті є висвітлення питань, що пов'язані з розповсюдженням інтродукованих рослин, їх спроможність створювати популяції та вплив на ландшафти міста.

Матеріали та методи. Об'єктами досліджень є дерева, кущі та ліани, що відносяться до інтродукованих рослин та можуть створювати популяції на урбанізованих територіях та впливати на автохтонні рослини. Умови урбанізованого середовища вивчалися нами згідно класифікації проф. О. О. Лаптева, який розділив їх на 9 груп екоотопів. Фізіономічні типи деревних рослин об'єдналися за класифікацією проф. Л. І. Рубцова, який провів глибокий аналіз декоративних якостей деревних рослин.

Викладання основного матеріалу. Тема інтродукційних популяцій вивчається в Національному ботанічному саду (НБС) імені М. М. Гришка, цьому питанню присвячений один з розділів 5-тирічної теми відділу ландшафтного будівництва. Ця тема стає все актуальнішою за останні роки, бо завезені інтродуковані рослини все більше атакують місцеві види в природних та міських фітоценозах, цьому питанню присвячені конференції, написано багато наукових статей та монографій. Ми вивчаємо інтродукційні популяції, що починають розповсюджуватися в урбанізованому середовищі завдяки їх власним пристосуванням, природним стихіям, діяльності людини. Вони переносяться на одязі, шерсті домашніх та диких тварин, на пір'ї птахів. Деякі інтродуковані рослини, яким підходять місця їх зростання, з роками спроможні розростатися та поширюватися завдяки їх здатності розмножуватися відводками, самосівом, утворювати багаточисельні кореневі паростки від пнів. Наприклад: 1). Популяції гіркокаштану звичайного, сумаху пухнастого, айланту найвищого, робінії звичайної розповсюдилися на крутих схилах Дніпра в парках Маріїнський, Хрещатий, Міський. 2). Посадки груп з тополі Болле утворили популяцію вздовж Броварського шосе біля метро Чернігівська. 3). На місці вирубки дерев робінії звичайної, дубу червоного та тополі Болле разом з віковими соснами біля метро «Дарниця» у 2010 році утворилися популяції інтродукованих рослин робінії звичайної, дубу червоного та тополі Болле завдяки їх здатності утворювати багаточисельні кореневі паростки. На жаль автохтонні рослини сосни звичайної такими здатностями не володіють, тому поступилися місцем інтродуцентам. 4). Популяції аморфи чагарникової доволі швидко розповсюдилися вздовж берега Дніпра в Гідропарку, на Оболонській набережній та в парку «Наталка». 5). В парку «Попудренка» на Лівому березі столиці ростуть групи аличі, дубу червоного, робінії звичайної, які з роками збільшуються та при певних умовах без втручання людини можуть створити популяції. 6). Популяції повію звичайного захопили круті схили Печерського ландшафтного парку, вони зупинили ерозійні процеси. 7). В парку «Нивки», крім автохтонних популяцій з бузини чорної, дубу звичайного, на схилах розповсюдилися популяції інтродукованої деревної ліани дівочого винограду п'ятилисточкового. 8). В НБС імені Гришка деревні ліани швидко розростаються у вологі роки на різних ділянках бот. саду та підіймаються по парканам, садово-парковим спорудам та деревним рослинам, що

ростуть поряд. Це кампсис повзучий, ломиніс виноградолистий, ломиніс короткохвостий, деревозгубник канадський. 9). В НБС збільшились групи свидини паросткової, евкомії в'язолистої, горобиннику звичайного, різних видів сумахів, таволги (спіреї), кизильників, форзицій, сніжноягіднику Шено сорту Хенкок. Вони спроможні з часом відтворити популяції, якщо їм не заважати. Але групи бруслини Форчуна навпаки зменшуються з роками. 10). Особливо важко стримувати розповсюдження клену ясенелистого, дівочого винограду п'ятилисточкового та повію звичайного в великих парках та ярах. Повій звичайний здатний проростати серед шпилькових та листяних чагарників та шкодити їм, бо він покриває рослини зверху та позбавляє їх сонячного світла. Розростаючись, повій звичайний позбавляє рослини поживних речовин з ґрунту. 11). Швидко захоплюють великі площі після рубок айлант найвищий, робінії звичайна та клейка, тому їх неможна залишати без уваги майже через рік після рубки. Ці дерева можуть відродитися у великій кількості завдяки сплячим брунькам на кореневій системі та розповсюдитися кореневими паростками. Коренева система у цих рослин дуже пластична, вона може проникати глибоко в ґрунти та широко поширюватися навколо рослини. Тому ці рослини добре закріплюють круті схили, але після рубки можуть засмічувати території, та робити з них непрохідні ділянки. 12). Клен ясенелистий здатний швидко відростати після рубок, утворювати нове коріння та парость від пнів, засмічувати території, псувати доріжки, особливо це стосується жіночих особин, які рано вступають в генеративну фазу та відтворюють дуже багато насіння. Цю рослину майже ніде не саджають, але її кругом багато, тому місця розповсюдження клену ясенелистого потребують контролю. Важко повірити, що цей вид клену був наполегливо та старанно акліматизований в ботанічних садах Європи та Російської імперії в 18–19-му століттях і спочатку ріс у горщиках в оранжереях. На сьогодні можна рекомендувати для озеленення тільки сорти цього клену. 13). Швидко можуть розповсюджуватися деревні ліани. Тому на території дендропарку «Софіївка» в м. Умані дівочий виноград п'ятилисточковий косять, щоб він вкривав великі території замість газону і не підіймався по деревах.

На жаль прогнозувати розповсюдження популяцій різних інтродукованих видів хоча й можливо, проте не завжди виправдано, бо несподівана навала шкідників та хвороб може в один момент перекреслити довгостроковий прогноз. Прикладами може слугувати навала хвороб та шкідників на клен сріблястий та самшити, несподівана навала на п'ять видів ясеня інвазійного патогенного гриба – халарового некрозу ясеня [4]. Серед постраждалих видів є як автохтонні, так і інтродуковані види ясеню. Тому списки популяцій рослин з роками можуть змінюватися в залежності від впливу на рослини несприятливих факторів зовнішнього середовища, шкідників та хвороб. Все ці особливості дослідження поведінки інтродукованих рослин треба враховувати при їх використанні в урбанізованому середовищі.

В наш час, коли асортимент декоративних рослин дуже великий та постійно поповнюється завдяки гібридизації, акліматизації, розмноженню в декоративних розплідниках, завозу з-за кордону, стає важливим розібратися в цьому різноманітті. Цікаві для рішення цього питання залишаються розробки видатного дендролога професора Л. І. Рубцова, якій розділив автохтонні та інтродуковані деревні рослини за фізіономічними принципами. В основі цих принципів лежить гармонійна схожість зовнішнього вигляду, форми, текстури та кольору декоративних рослин. Зовнішній вигляд того або іншого фізіономічного типу рослин більш повно характеризується його родовим іменем [5]. Фізіономічний принцип добору ставить за мету показ найбільш характерних рис будови дерев та чагарників. Тому класифікація декоративних рослин ґрунтується на сукупності усіх морфологічних ознак, що утворюють фізіономічний тип даної рослини [5]. Професор Л. І. Рубцов розділів шпилькові рослини на групи з типовими фізіономічними ознаками. Групи ялинових (ялина, ялиця, дугласія, тсуга), соснових (сосна, кедрові сосни), модринових (модрина), туїових (туя, ялівець) та тисових (тис) типів. Групи дубових типів включили дуб, бук, граб, липу, клен, ільм; платанових типів – платан; горіхових типів – горіх, карію, кладрастис; гледичієвих типів – дерева родини бобових, березових типів – березу, вільху; тополевих типів – тополю; вербових типів – вербу [5]. Кожна велика група з типовими фізіономічними ознаками розділяється в свою чергу на менші фізіономічні типи, так група дуба звичайного складається з основного виду дубу звичайного, його різновидів, сортів та видів, які схожі за фізіономічному подобою, – це дуб скельний та дуб пухнастий. Фізіономічний тип дубу червоного включає дуб шарлаховий та дуб болотний [5].

Яскравоквітучі дерева проф. Л. І. Рубцов розділів на типи дерев з великими оригінальними квітами та суцвіттями (магнолії, катальпи, гіркокаштани, тюльпанове дерево) та з дрібними квітами по типу лісових. Чагарники він розділив на фізіономічні типи: широколистяних лісів (ліщина, калина, бруслина); дрібнолистяних лісів (бирючина, бузина, таволга, смородина, сніжноягідник, горобинник), сухих соснових лісів (аморфа, міхурник, зіновать, карагана, барбарис, кизильник, піраканта), чагарники для закріплення схилів та ярів (маслинка, обліпіха, шефердія), чагарники плодового типу (ірга, аронія, малина, мигдаль, вишня), садового типу (сортів чагарники: бузок, садовий жасмин, дейція, вейгела, гортензія, троянди), чагарники субтропічного типу (півонія, будлея, форзиція), чагарники гірського типу (хеномелес, ялівці, кизильники, барбариси, піраканта), виткі чагарники (віткі троянди, хвилівник (кірказон), виткі жимолості, актинідії, виноградовник, виноград, деревозгубник, ломи-ніс) [5]. Деревя та чагарники, що були об'єднані професором Л. І. Рубцовим в певну групу фізіономічних типів гармонійно поєднуються між собою. Проте за розробками вченого відібрані рослини неможна поміщати в іншу фізіономічну групу, бо вони можуть порушити гармонію. Гармонію насамперед

слід шукати в природних та рукотворних композиціях, де рослини виглядають красивими та здоровими, тому що ростуть у відповідних до їх розвитку екологічних умовах зростання. Пристосування рослини до певного типу розташування відображається на її зовнішньому вигляді. Так неодноразова заміна традиційних лип на сортові гіркокаштани на вул. Хрещатик столиці досі не увінчалася успіхом. Очевидна безрезультатність спроби заміни ялин колючих, що постійно всихають на вузькій смужці газону між потоками машин вздовж вул. генерала Алмазова. Але ці спроби продовжуються вже кілька років, ймовірно тому, що ялини колючі вважаються газостійкими рослинами. Власні спостереження за ялинами колючими вказують, що самої витривалості до загазованості повітря недостатньо, бо в даному місці зростання головними лімітуючими факторами розвитку ялин колючих є сухий та бідний ґрунт, наявність підземних комунікацій, постійно діючі турбулентні потоки повітря та спекотне сонце влітку – саме ці чинники сильно висушують рослини. Саджати в цьому місці будь-які деревні рослини, навіть найстійкіші, не треба, тому що це неекологічно і негармонійно. Їх можна замінити на групові посадки газостійких, посухостійких, жаровитривалих, морозостійких чагарників. Таких прикладів небагато як серед інтродукованих, так і серед автохтонних чагарників. Наприклад, таволга верболиста, таволга Вангутта, смородина золотиста, бирючина звичайна, аморфа кущова, сорти клена ясенелистого, шовковиця біла «Плакуча», ялівець козацький. Посадка клену сріблястого вздовж автомагістралей та вулиць на Лівому березі столиці невиправдана, бо ця рослина вологолюбна і дуже страждає від відсутності вологи.

Нами були досліджені та зведені в загальну таблицю деревні інтродуковані рослини: дерева, чагарники та ліани, що здатні утворювати популяції в різних міських екотопах за класифікацією проф. О. О. Лаптева. Наведені нами інтродуковані рослини мають в основному корисні властивості: декоративні, лікарські, господарчі (плодові, меліоративні), очищення повітря.

Класифікація О. О. Лаптева включає дев'ять груп екотопів: 1 – екотопи лісових та лісопаркових масивів, 2 – екотопи міських парків, садів, скверів, 3 та 4 – екотопи житлових масивів нової та старої забудови, 5 – екотопи на території промислових підприємств, 6 – екотопи автотранспортних систем, 7 – екотопи, створені на намивних пісках, 8 – екотопи на кар'єрних виробках, 9 – екотопи яружно-балкових систем і природних відкладень [3].

Назви рослин вказані на основі монографії та словників [2, 6, 7]. Нами проведено розподіл деревних інтродукованих рослин, що здатні створювати популяції в різних умовах міста, за класифікацією О. О. Лаптева та за групами фізіономічного типу за класифікацією Л. І. Рубцова (див. табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл деревних інтродукованих рослин, що здатні утворювати популяції: згідно умовам (екотопам) сучасного урбандшафту (за класифікацією проф. О. О. Лаптева) та за групами фізіономічного типу (за класифікацією проф. Л. І. Рубцова)

№	Назва рослин	Корисні властивості	Екотопи за класифікацією О. О. Лаптева									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ШПИЛЬКОВІ ЧАГАРНИКИ												
1 Група туйового фізіономічного типу												
1/1	<i>Juniperus sabina</i> var. <i>davurica</i> (Pall.) Farjon = <i>Juniperus davurica</i> Pall. Ялівець даурський	декор., очищає повітря		+							+	+
1/2	<i>Juniperus davurica</i> 'Expansa' Ялівець даурський сорт Експанза	декор., очищає повітря			+						+	+
ЛИСТЯНІ ДЕРЕВА												
2 Група кленового фізіономічного типу												
2/1	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm = <i>Acer ginnala</i> Maxim. Клен Гіннала, або прирічковий	декор.			+							+
3 Група дубового фізіономічного типу												
3/1	<i>Quercus rubra</i> L. Дуб червоний	декор., господ., лікар., очищає повітря		+		+	+	+	+			+
4 Група фізіономічного типу дерев з великими оригінальними квітами та суцвіттями												
4/1	<i>Aesculus hippocastanum</i> L. Гіркокаштан звичайний	декор., лікар.			+	+	+					
5 Група фізіономічного типу зі складним листям												
5/1	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle. Айлант найвищий, або височенний	господ., очищає повітря			+			+	+	+		+
5/2	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. Евкомія в'язолиста	лікар., господ.			+							+
5/3	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr. Коркове дерево амурське	декор., господ.			+		+					+
5/4	<i>Rhus typhina</i> L. Сумах пухнастий, або коротковолосий (оцтове дерево)	декор., господ., очищає повітря		+	+	+	+				+	+
5/5	<i>Rhus typhina</i> L. 'Laciniata' Сумах пухнастий, сорт Розрізанолистий	декор., господ., очищає повітря		+	+	+	+				+	+

№	Назва рослин	Корисні властивості	Екотопи за класифікацією О. О. Лаптева											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5/6	<i>Acer negundo</i> L. 'Varegatum' Клен ясенелистий сорт Сріблясто-строкатий	декор.		+		+								
6 Група тополевого фізіономічного типу														
6/1	<i>Populus alba</i> var. <i>pyramidalis</i> Bunge = <i>Populus bolleana</i> Lauche. Тополя Болле	декор., господ., очищає повітря		+	+	+	+	+						
6/2	<i>Populus deltoides</i> Marshall. Тополя трикутнолиста, дельтолиста, або канадська	декор., господ., очищає повітря		+			+	+	+	+				+
6/3	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Moenchh = <i>Populus italica</i> (Du Roi) Moench = <i>Populus pyramidalis</i> Rozier Тополя пірамідальна	декор., господ., очищає повітря		+	+	+	+	+	+					
7 Група фізіономічного типу з дрібними квітами по типу лісових														
7/2	<i>Morus alba</i> L. Шовковиця біла	лікар., господ., очищає повітря		+			+	+	+					+
7/3	<i>Padus serotina</i> Ehrh.. Черемха пізня	декор., лікар., очищає повітря	+	+			+	+	+					
7/4	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. = <i>Prunus</i> <i>divaricata</i> Ledeb. Алича, або слива розлога, або слива розчепірена	декор., господ.		+			+						+	+
8 Група бобовоцвітого (гледичієвого) фізіономічного типу														
8/1	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) Koch. Бундук дводомний	декор., господ.		+						+				+
8/2	<i>Robinia pseudoacacia</i> L. Робінія звичайна, або Робінія псевдоакація	декор., господ.	+	+			+					+		+
8/3	<i>Robinia viscosa</i> Vent. Робінія клейка	декор., господ.		+			+						+	+
ЛИСТЯНІ ЧАГАРНИКИ														
9 Група плодового фізіономічного типу														
9/1	<i>Amelanchier canadensis</i> (L) Medik. Ірга канадська	декор., господ., очищає повітря		+			+	+	+					+
9/2	<i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) K. Koch. Ірга колосиста	декор., господ., очищає повітря		+			+	+	+					+
9/3	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.). Elliot. Аронія чорнопліва	декор., господ.		+			+							
9/4	<i>Cerasus tomentosa</i> (Thunb.) Wall. Вишня повстиста	декор., господ.					+							
9/5	<i>Cydonia oblonga</i> Mill. Айва довгаста, або звичайна	декор., господ., очищає повітря		+			+	+				+	+	

№	Назва рослин	Корисні властивості	Екотопи за класифікацією О. О. Лаптева								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
11/6	<i>Syringa vulgaris</i> L. Бузок звичайний (сорт)	декор., господ., очищає повітря	+	+	+	+	+			+	+
12 Група фізіономічного типу рослин, що здатні закріплювати схили та яри											
12/1	<i>Amorpha fruticosa</i> L. Аморфа чагарникова	декор., господ., очищає повітря	+	+				+		+	+
12/2	<i>Caragana arborescens</i> Lam. Карагана деревоподібна	декор., господ., очищає повітря	+	+		+	+	+	+	+	+
12/3	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L. Маслинка вузьколиста	декор., господ.		+		+				+	+
12/4	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb. = <i>Elaeagnus argentea</i> Pursh. Маслинка срібляста	декор., господ.		+		+				+	+
12/5	<i>Hippophae rhamnoides</i> (L.) A. Nelson. Обліпиха звичайна	декор., господ., лікар.				+	+			+	+
12/6	<i>Lycium barbarum</i> L. Повій звичайний, або повій берберів	господ., очищає повітря						+		+	+
12/7	<i>Syringa vulgaris</i> L. Бузок звичайний (сорт)	декор., господ., очищає повітря	+	+	+	+	+			+	+
13 Група фізіономічного типу сухих соснових лісів											
13/1	<i>Caragana arborescens</i> Lam. Карагана деревоподібна	декор., господ., очищає повітря	+	+		+	+	+	+	+	+
13/2	<i>Colutea arborescens</i> L. Міхурник деревоподібний	декор., господ.		+							+
13/3	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim. Пухироплідник калинолистий	декор., господ.		+	+	+	+	+		+	+
14 Група фізіономічного типу на берегах річок											
14/1	<i>Amorpha fruticosa</i> L. Аморфа чагарникова	декор., господ., очищає повітря	+	+				+		+	+
14/2	<i>Swida stolonifera</i> (Michx) Rydb. = <i>Cornus sericea</i> L = Свидина паросткова, або Дерен шовковистий	декор., господ., очищає повітря		+		+			+		+
14/3	<i>Swida stolonifera</i> (Michx) Rydb ' <i>Flaviramea</i> ' Свидина паросткова, сорт Флавірамеа	декор., господ., очищає повітря		+	+	+			+		
15 Група фізіономічного типу дрібнолистяних лісів											
15/1	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake. Сніжнягідник білий	декор., господ., очищає повітря		+	+	+	+	+			+
15/2	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun Горобинник звичайний, або горобинолистий	декор., господ., очищає повітря		+		+	+	+			+

№	Назва рослин	Корисні властивості	Екотопи за класифікацією О. О. Лаптева								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 Група зі складним листям та великими оригінальними суцвіттями											
16/1	<i>Aesculus parviflora</i> Walt. Гіркокаштан дрібноцвітий	декор.		+							
16/2	<i>Amorpha fruticosa</i> L. Аморфа чагарникова	декор., господ., очищає повітря	+	+			+		+		+
16/3	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun Горобинник звичайний, або горобинолистий	декор., господ., очищає повітря		+		+	+	+			+
ЛІАНИ (ВИТКІ РОСЛИНИ)											
17 Ліани з декоративними квітками											
17/1	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. Кампсис повзучий	декор., очищає повітря		+	+	+	+	+			
18 Ліани, що в'ються навколо опори											
18/1	<i>Celastrus scandens</i> L. Деревозгубник канадський, або виткий	декор., господ.		+	+	+					+
18/2	<i>Schizandra chinensis</i> (Turez) Baill. Лимонник китайський	декор., лікар.		+		+					
19 Ліани, що піднімаються за допомогою черешків листя											
19/1	<i>Clematis brevicaudata</i> DC Ломиніс короткохвостий	декор., господ., очищає повітря		+	+	+		+	+	+	+
19/2	<i>Clematis vitalba</i> L. Ломиніс виноградолистий	декор., господ., очищає повітря		+	+	+		+	+	+	+
20 Ліани, що піднімаються за допомогою присосок											
20/1	<i>Partenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. Дівочий виноград п'ятилисточковий	декор., господ., очищає повітря	+	+	+	+	+	+		+	+
20/2	<i>Partenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch Дівочий виноград трикінцевий	декор., господ., очищає повітря		+	+	+	+	+		+	+
21 Ліани, що піднімаються за допомогою вусиків											
21/1	<i>Vitis amurensis</i> Rupr Виноград амурський	декор., господ., очищає повітря		+	+	+		+			+
21/2	<i>Vitis vulpina</i> L. Виноград лисий, або запашний	декор., господ., очищає повітря		+	+	+		+			+

Усього нами було досліджено 63 таксона деревних рослин (листяних дерев: 13 видів, 1 підвид, 2 різновиди, 2 сортів); (шпилькових чагарників: 1 різновид та 1 сорт); (листяних чагарників: 28 видів, 2 різновиди, 2 гібридів, 2

сортів); (ліан: 9 видів). Усі з досліджених нами інтродукованих рослин зустрічаються відразу в декількох міських екотопах. Нами виділена 21 група фізіологічних типів, в яких рослини гармонійно поєднуються між собою. Деякі з досліджених інтродуцентів володіють широким спектром пристосування до різних умов зростання та зустрічаються в 2-х, або 3-х групах. Це стосується горобиннику звичайного, аморфи чагарникової, карагани деревоподібної, бузку звичайного.

Висновки. 1. Згідно нашим спостереженням в Києві та в приміській зоні здатні створювати популяції в основному листяні дерева та чагарники, а також багаторічні ліани, рідко шпилькові чагарники. 2. В урбанізованому середовищі створенню інтродукованих популяції в основному сприяє діяльність людини. 3. Щоб інтродуковані рослини приносили користь, місця їх посадки слід обирати з урахуванням розподілу відносно міських екотопів за класифікацією проф. О. О. Лаптева та за групами фізіологічного типу за класифікацією проф. Л. І. Рубцова. 4. За деякими інтродукованими групами, які спроможні створювати популяції, треба вести контроль їх розвитку та розповсюдження територією міста. Особливо це стосується ліан, які в особливо вологі роки можуть дуже швидко розповсюджуватися територією міста. 5. Деякі листяні дерева та чагарники можуть проявляти себе агресивно після рубок або мати особливі пристосування, які дозволяють їм швидко розповсюджуватися, що треба враховувати при їх використанні. 6. Інтродуковані рослини з корисними властивостями, що нездатні на агресію, слід ретельно оберігати. 7. Інтродуковані рослини в парках та скверах ніколи не повинні замінювати основні автохтонні паркоутворюючі види деревних рослин, такі як липи дрібнолисті, липи широколисті, дуби звичайні, сосни звичайні, клени гостролисті, клени-явори, ясені, ялини. Інтродуковані рослини можуть тільки доповнювати головні види відповідно до їх екологічних умов зростання. 8. Композиції з рослин згідно розробкам проф. Л. І. Рубцова треба створювати за законом простоти з малої кількості видів з домінуванням одного виду, усі дерева в композиції повинні гармоніювати, мати схожий зовнішній вигляд. 9. Професора О. О. Лаптев та Л. І. Рубцов внесли неоцінний вклад в розвиток зеленого будівництва, бо їх наукова праця перш за все ґрунтується на глибоких практичних знаннях. Тому їх книги та статті ні коли не втратять актуальності.

Список використаних джерел

1. Виноградова Ю. К., Майоров С. Р., Хорун Л. В. Черная книга Средней России. Москва: ГЕОС, 2009. 502 с.
2. Деревні рослини Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. М. Колісніченко, З. Г. Бонюк, Г. Т. Гревцова [та ін.]. К.: Фітосоціоцентр, 2003. 84 с.

3. Лаптев О. О. Інтродукція та акліматизація рослин з основами озеленення. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 128 с.
4. Мешкова В. Л., Туренко В. П., Байдик Г. В. Адвентивні шкідливі організми в лісах України // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія, 2014. №1-2. С.112-120.
5. Рубцов Л. И. Деревья и кустарники. Киев: Наукова Думка, 1977. 272 с.
6. Словник таксономічних назв деревних рослин (українською, латинською, російською, англійською, німецькою мовами) / А. І. Івченко, М. Й. Мазепа, Ю. А. Мельник, В. М. Проскурницький А. С. Мельник / за ред. В. П. Кучерявого. Львів: Вид-во „Світ”, 2001. 148 с.
7. The Plant List 2013 [електронний ресурс] // режим доступу: <http://www.theplantlist.org>